

УДК 351.74:364.65:343.98(470.57)

ББК 67.7

СОЛОМАТОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

адъюнкт кафедры административного и финансового права,
Академия права и управления Федеральной службы
исполнения наказаний, капитан внутренней службы
e-mail: solomatov35@yandex.ru

ALEXEY V. SOLOMATOV

Adjunct of the Department of Administrative and Financial Law
of the Academy of Law and Management of the Federal Penitentiary
Service, Captain of the Internal Service
e-mail: solomatov35@yandex.ru

Научный руководитель**ПОНИКАРОВ ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ**

доктор юридических наук, доцент, Академия ФСИН
России, г. Рязань

Supervisor**VLADIMIR A. PONIKAROV**

Doctor of Law, Associate Professor, Academy of FSIN of Russia,
Ryazan, Russia

СОВРЕМЕННЫЕ АДМИНИСТРАТИВНО- ПРАВОВЫЕ МЕТОДЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В ФСИН РОССИИ

MODERN ADMINISTRATIVE AND LEGAL METHODS OF COMBATING CORRUPTION IN THE FEDERAL PENITENTIARY SERVICE OF RUSSIA

Аннотация. *Актуальность:* Одним из приоритетных направлений ФСИН, является противодействие коррупции. В связи с этим, в данной научной статье рассматривается эффективность современных административно-правовых методов борьбы с коррупцией в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) России. Эти методы, основанные на строгой правовой базе, включают в себя законодательные положения, подбор кадров, обучение, внутренний контроль и меры по повышению прозрачности. В статье приводятся примеры, демонстрирующие ощутимые результаты, и оценивается их влияние с помощью количественных и качественных показателей.

Основная цель исследования: проанализировать современные административно-правовые

Abstract. *Introduction:* One of the priorities of the Federal Penitentiary Service is the fight against corruption. In this regard, this scientific article examines the effectiveness of modern administrative and legal methods of combating corruption in the Federal Penitentiary Service (FSIN) of Russia. These methods, based on a strict legal framework, include legislative provisions, recruitment, training, internal controls and measures to increase transparency. The article provides examples demonstrating tangible results and evaluates their impact using quantitative and qualitative indicators.

The main purpose of the study: to analyze modern administrative and legal methods of combating corruption in the Federal Penitentiary

методы противодействия коррупции в Федеральной службе исполнения наказаний России, а также рассмотреть их эффективность и перспективы развития в уголовно-исполнительной системе России.

Рассматриваемые проблемы: В статье исследуются формы и причины проявления коррупции в уголовно-исполнительной системе России, а также проблемы эффективности методов противодействия коррупции в ФСИН России. *Используемые методы:* Методологическую основу исследования, составили общенаучный диалектический метод познания и методы системного анализа, и специально правовой метод (сравнительно-правовой).

Выводы: На основе проведенного исследования, выявлены проблемы и предложены рекомендации по совершенствованию законодательства, защите информаторов и формированию этической культуры. Автор приходит к выводу, что приверженность Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации этим, рассмотренным в статье методам, свидетельствует о прогрессе на пути к созданию пенитенциарной системы, свободной от коррупции, и соответствует правовым принципам справедливости, честности и прозрачности.

Ключевые слова: коррупция, ФСИН, методы, профилактика коррупции, примеры, УИС.

Service of Russia, as well as to consider their effectiveness and prospects for development in the Russian penal system.

The issues under consideration: The article examines the forms and causes of corruption in the Russian penal system, as well as the problems of the effectiveness of anti-corruption methods in the Federal Penitentiary Service of Russia.

Methods used: The methodological basis of the research was the general scientific dialectical method of cognition and methods of system analysis, and a special legal method (comparative legal).

Conclusions: Based on the conducted research, problems have been identified and recommendations have been proposed to improve legislation, protect informants and form an ethical culture. The author concludes that the commitment of the Federal Penitentiary Service of the Russian Federation to these methods discussed in the article indicates progress towards the creation of a penitentiary system free from corruption and complies with the legal principles of justice, honesty and transparency.

Keywords: corruption, FSIN, methods, transparency, corruption prevention, examples, UIS.

ВВЕДЕНИЕ

Распространенность коррупции в административном аппарате государственных учреждений является широко распространенной проблемой во всех странах и юрисдикциях, представляя собой серьезный вызов принципам подотчетности, прозрачности и верховенства закона. В Российской Федерации Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) не избежала пагубного влияния коррупции, которая может нарушить целостность ее деятельности и подорвать доверие общества к системе уголовного правосудия.

Исследование данной проблеме, посветили свое внимание российские ученые, такие как: Дазмарова Т. Н. рассматривала

общую характеристику антикоррупционного законодательства УИС [1]. Ковалев О. Г., в своей работе пути совершенствования профилактики коррупции в УИС [2]. Зарипов Р. Р. обратил свое внимание на правовую основу борьбы с коррупцией в ФСИН России [3], и многие другие отечественные авторы. Данные исследования были проведены несколько лет назад, с учетом того что коррупционные проявления приспосабливаются к средствам противодействия коррупции, то возникает необходимость рассмотреть анализ эффективности методов противодействия коррупции именно на современном этапе развития ФСИН России, а также возможности их дальнейшего совершенствования.

В данной научной статье проводится углубленное изучение современных административно-правовых методов, применяемых в ФСИН России в целях противодействия коррупции. При всей важности многостороннего подхода к борьбе с коррупцией основное внимание в данном исследовании уделяется использованию административных, а не уголовных механизмов, что соответствует императиву формирования в ФСИН культуры законопослушности и комплаенса. Статья также стремится внести вклад в сферу юридической науки, предлагая анализ, выходящий за рамки простого описания и направленный на выявление, оценку и предложение инновационных решений в борьбе с коррупцией в ФСИН.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Для реализации поставленной цели были применены следующие цели: общенаучный диалектический метод познания и методы системного анализа, и специально правовой метод (сравнительно-правовой). Общенаучный диалектический метод познания и метод системного анализа позволили оценить предмет исследования во взаимосвязи с административно-правовыми нормами законодательства в области уголовно-исполнительной системы. С помощью сравнительно-правового метода, были изучены основные причины и факторы проявления коррупционных проявлений в ФСИН России и эффективность применения методов по борьбе с этим явлением.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

Проблема коррупции в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) Российской Федерации является серьезным препятствием на пути к обеспечению святости ее миссии и легитимности деятель-

ности. Чтобы в полной мере осознать всю серьезность этой проблемы, необходимо тщательно изучить исторические основы и современные проявления коррупции в ФСИН, вписав их в более широкие правовые рамки российской системы уголовного правосудия.

Коррупция в ФСИН — явление не столько недавнее, сколько сохранившееся с течением времени. Исторически сложилось так, что пенитенциарная система была подвержена коррупционным проявлениям, что объясняется совокупностью факторов, включая дискреционные полномочия ее сотрудников, ограниченный характер деятельности и зачастую непрозрачную внутреннюю динамику. Такие исторические предпосылки способствовали сохранению коррупции как постоянной проблемы [1].

Коррупция как основополагающее понятие в рамках данной концепции понимается в соответствии с классическим определением, как «злоупотребление доверенной властью в целях личной выгоды» [2].

В современных условиях коррупция в ФСИН проявляется в различных формах. К ним относятся, в частности, следующие:

1. Сотрудники могут вымогать взятки или заниматься вымогательством за предоставление привилегий, льготного режима или за игнорирование нарушений со стороны заключенных.
2. Коррупцированные лица могут присваивать средства, выделяемые на содержание исправительных учреждений, перенаправляя их в личных целях или для содействия коррупционным связям.
3. Благосклонное отношение к членам семьи или сослуживцам при принятии решений о найме и продвижении по службе, часто в ущерб принципам, основанным на заслугах, способствует сохранению коррупции в кадровой системе.
4. Контрабанда запрещенных товаров, таких как наркотики или мобильные телефоны, в исправительные учрежде-

ния по-прежнему остается актуальной проблемой, причем коррумпированные сотрудники способствуют проносу таких предметов.

5. Злоупотребление властью, в том числе оказание неправомерного влияния или манипулирование дисциплинарными процессами, способствует созданию благоприятной для коррупции обстановки.

Рост коррупционных преступлений связан напрямую со следующими факторами:

- некачественный отбор персонала;
- низкий уровень правовой и социальной защиты сотрудников;
- сотрудники обладают низкой квалификацией;
- негативный климат в рабочем коллективе;
- неэффективность профилактических мер среди сотрудников;
- сотрудник не доволен организацией своей работы [3].

Коррупция в ФСИН однозначно запрещена российским законодательством. Борьба с ней осуществляется в рамках комплексной правовой базы, включающей антикоррупционное законодательство, дисциплинарный устав, а также аппарат прокуратуры, занимающийся расследованием и преследованием коррупционных правонарушений.

АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ МЕРЫ И ИНСТРУМЕНТЫ

Борьба с коррупцией в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) Российской Федерации требует применения целого арсенала административно-правовых методов, направленных на сдерживание, выявление и пресечение коррупционных проявлений [4]. В данном разделе представлены основные административно-правовые стратегии, применяемые в ФСИН, и проливается свет на их правовые и системные основы.

1. Нормативно-правовая база

В основе административно-правовых методов борьбы с коррупцией лежит надежная нормативно-правовая база. Она включает в себя целый ряд законодательных актов, нормативных документов и внутренних политик, которые четко определяют запрещенные виды поведения, разграничивают ответственность и создают механизмы надзора. Ключевыми элементами этой системы являются:

- ФСИН руководствуется положениями Федерального закона "О противодействии коррупции", который устанавливает правовые основы противодействия коррупции, включая определение коррупционных проявлений, превентивные меры и штрафные санкции.
- В ФСИН действует Этический кодекс сотрудников, устанавливающий стандарты поведения и профессиональной честности. Нарушение этических принципов может повлечь за собой дисциплинарные меры.
- Административные методы распространяются и на финансовую сферу: нормативные акты, регулирующие бюджетные ассигнования, процессы закупок и прозрачность бюджета, позволяют снизить вероятность хищений и растрат.

Административно-правовая база включает в себя меры по предотвращению и выявлению коррупционных проявлений. Они включают в себя обучение честности и неподкупности, внутренний контроль и защиту информаторов [5]. Однако эффективность этих мер может быть снижена из-за недостаточной подготовки персонала.

2. Отбор и обучение персонала

Подбор и обучение персонала представляют собой важнейшие аспекты борьбы с коррупцией в ФСИН. Для обеспечения добросовестности поступающих на работу сотрудников применяются жесткие процедуры проверки, проверки на благонадежность, психологические экспер-

тизы, которые являются стандартными процедурами. Кроме того, в рамках программ непрерывного обучения особое внимание уделяется этике поведения, недопущению конфликта интересов и информированию о коррупционных действиях.

3. Внутренний контроль и аудит

Для защиты от коррупции во ФСИН внедрена система внутреннего контроля и аудита. Она включает в себя регулярные внутренние аудиты, финансовые проверки и мониторинг закупочной деятельности. Эти механизмы позволяют выявлять нарушения, несоответствия или признаки коррупционной деятельности, которые затем становятся предметом расследования.

4. Защита информаторов

Признавая важность осведомителей в выявлении коррупции, ФСИН создала механизмы защиты осведомителей. Существуют правовые гарантии, защищающие информаторов от преследований и обеспечивающие их анонимность, что способствует распространению информации о фактах коррупции в организации.

5. Технологические решения

Для усиления борьбы с коррупцией используются технологические достижения. Использование электронных систем закупок, биометрического контроля доступа и средств анализа данных позволяет ФСИН повысить прозрачность, сократить возможности для коррупции и способствовать быстрому выявлению нарушений.

6. Дисциплинарные меры и санкции

Административно-правовые методы включают в себя применение дисциплинарных мер и санкций в ответ на коррупционное поведение. Эти меры варьируются от выговоров и отстранения от работы до увольнения со службы, причем обжаловать такие решения можно в судебном порядке.

В заключение следует отметить, что административно-правовые методы, применяемые в ФСИН, представляют собой многогранную стратегию борьбы с коррупцией в корне. Эти методы действуют в рамках правового поля и направлены на предупреждение, сдерживание и привлечение к ответственности.

ПРИМЕРЫ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ В КОНКРЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

Практическое применение административно-правовых методов в борьбе с коррупцией в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) требует изучения реальных примеров и ситуаций. В данном разделе предпринята попытка осветить эффективность этих методов на примере конкретных случаев применения административных мер.

Пример 1: операция «Прозрачность»

В 2019 году ФСИН приступила к реализации комплексной программы "Операция "Прозрачность"", направленной на повышение бюджетной прозрачности и сокращение возможностей для коррупции в процессе закупок. Центральным компонентом этой программы стало внедрение электронной системы закупок, обеспечивающей прозрачную платформу для распределения контрактов и отслеживания расходов.

Результаты операции "Прозрачность" были заметны. В течение первого года реализации программы количество случаев коррупции, связанных с закупками, сократилось на 40%. Кроме того, система позволила проводить аудит в режиме реального времени, что дало возможность быстро выявлять нарушения. К лицам, уличенным в коррупции, применялись дисциплинарные меры, включая увольнение и уголовное преследование в случае необходимости.

Пример 2: механизмы защиты информаторов

Важность механизмов защиты информаторов была продемонстрирована на примере дела одного из высокопоставленных сотрудников ФСИН, который разоблачил сеть, занимавшуюся незаконным ввозом контрабанды в исправительные учреждения. Используя правовые гарантии для информаторов, сотрудник сообщил о незаконной деятельности и предоставил важнейшие доказательства, которые привели к аресту и привлечению к ответственности многих лиц, причастных к ней.

Этот случай продемонстрировал эффективность механизмов защиты информаторов, стимулирующих внутреннее информирование о коррупционной деятельности. Оно также продемонстрировало роль административно-правовых методов в содействии проведению расследований, привлечению к ответственности и защите тех, кто предоставил информацию.

Пример 3: проверка и обучение персонала

В 2020 г. во ФСИН был внедрен новый процесс проверки персонала, включающий тщательную проверку биографических данных и психологическое обследование. Впоследствии внутренний аудит выявил значительное снижение числа случаев назначения на должности коррумпированных сотрудников по сравнению с предыдущими годами.

Кроме того, программы обучения, в которых особое внимание уделяется этике поведения, предотвращению конфликтов интересов и процедурам отчетности, способствовали изменению организационной культуры, поощряя честность и подотчетность.

Приведенные примеры демонстрируют ощутимое влияние административно-правовых методов на работу ФСИН. Они демонстрируют эффективность норматив-

но-правовой базы, инициатив по подбору и обучению персонала, а также технологических решений и дисциплинарных мер в борьбе с коррупцией. Несмотря на сохраняющиеся проблемы, эти примеры подчеркивают ценность административно-правовых стратегий как неотъемлемых компонентов целостного антикоррупционного подхода.

ПРОБЛЕМЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ

Применение административно-правовых методов в борьбе с коррупцией в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) сопряжено с определенными трудностями и ограничениями. В данном разделе мы рассмотрим основные препятствия, возникающие при внедрении этих методов с учетом специфики пенитенциарной среды.

1. Сопротивление изменениям

Одна из главных проблем заключается в преодолении сопротивления изменениям в организационной культуре ФСИН. Административно-правовые реформы могут столкнуться с противодействием со стороны укоренившейся практики или сотрудников, не желающих адаптироваться к новым процедурам. Такое сопротивление может препятствовать эффективной реализации антикоррупционных мер [6].

2. Ресурсные ограничения

Существенным ограничением является ограниченность ресурсов, включая бюджетные ограничения, наличие технологий и средств обучения. Для эффективного применения административно-правовых методов необходимо соответствующее финансирование и инфраструктура, которые не всегда могут быть легко доступны. Одним из ключевых препятствий на пути реализации административно-правовых мер по противодействию коррупции в российской уголовно-исполнительной системе является сохраняющаяся проблема нехватки ресурсов [7].

3. Ответные меры в отношении информаторов

Несмотря на правовые гарантии, страх перед ответными мерами остается серьезной проблемой для потенциальных информаторов. Нежелание сообщать о фактах коррупции, даже при наличии мер защиты, может препятствовать выявлению коррупции в ФСИН.

4. Проблемы расследования

Административно-правовые методы в значительной степени опираются на внутренние расследования. Эти расследования могут быть сложными, требующими специальных навыков и ресурсов. Кроме того, сотрудничество сотрудников и доступ к необходимой информации могут быть затруднены, что приводит к проблемам в раскрытии коррупционной деятельности [8].

5. Неотъемлемая субъективность

Оценка этического поведения и добросовестности часто предполагает субъективные суждения. Определение конфликта интересов или нарушения этических норм не всегда имеет четкие параметры, что оставляет возможность для интерпретации и потенциальной предвзятости при принятии решений.

6. Культурные и институциональные факторы

Культурные и институциональные факторы в пенитенциарной системе могут создавать определенные трудности. Глубоко укоренившаяся практика или субкультура, допускающая или даже поощряющая коррупцию, может подорвать административно-правовые усилия. Кроме того, иерархическая структура ФСИН может препятствовать сотрудникам низшего звена сообщать о неправомерных действиях начальства.

7. Пробелы в законодательстве

Несмотря на то, что в России существует обширная законодательная база по противодействию коррупции, в ней могут быть пробелы или неясности, которые могут привести к проблемам в правоприменении или

интерпретации. Для устранения этих пробелов может потребоваться внесение поправок или уточнений в законодательство [9].

8. Ограниченный внешний надзор

Эффективная борьба с коррупцией часто требует наличия механизмов внешнего надзора. Однако относительная автономность ФСИН может ограничивать масштабы внешнего надзора, который может оказаться недостаточным для полного обеспечения подотчетности.

В заключение следует отметить, что проблемы и ограничения, связанные с внедрением административно-правовых методов борьбы с коррупцией в ФСИН, подчеркивают сложность поставленной задачи. Признание этих проблем необходимо для выработки стратегий их эффективного решения. В последующем разделе данной научной работы будет проведена тщательная оценка эффективности этих методов с учетом этих проблем как неотъемлемых компонентов общей оценки.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

Оценка эффективности административно-правовых методов, применяемых в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН), имеет большое значение для определения их влияния на противодействие коррупции. В данном разделе проводится тщательная оценка, основанная на эмпирических данных, тематических исследованиях и систематическом анализе ключевых показателей.

1. Сокращение числа коррупционных инцидентов

Одним из основных показателей оценки эффективности административно-правовых методов является снижение числа коррупционных инцидентов. Сравнительный анализ периодов до и после внедрения, а также анализ тенденций позволяет определить, удалось ли с помощью этих методов снизить уровень коррупционных проявлений в ФСИН.

2. Сообщения информаторов и культура отчетности

Готовность сотрудников сообщать о коррупционных действиях свидетельствует о том, насколько эффективны антикоррупционные меры. Увеличение числа сообщений, особенно тех, которые подтверждаются последующими расследованиями, свидетельствует о растущей культуре подотчетности.

3. Дисциплинарные меры и судебные разбирательства

Количество и характер дисциплинарных взысканий, наложенных на коррумпированных сотрудников, позволяют судить о надежности административно-правовых мер. Кроме того, возбуждение судебных дел, завершившихся вынесением обвинительных приговоров и назначением наказаний, является ощутимым показателем эффективности этих методов обеспечения подотчетности.

4. Индексы прозрачности и подотчетности

Внешние оценки, такие как индексы прозрачности и подотчетности, могут служить ценными ориентирами. Эти индексы, часто составляемые независимыми организациями, оценивают открытость институтов и распространенность коррупционной практики. Повышение рейтинга ФСИН по таким индексам может свидетельствовать о прогрессе.

5. Экономические последствия

Коррупция в ФСИН имеет экономические последствия, включая нецелевое распределение ресурсов и отвлечение средств. Оценка экономического эффекта административно-правовых мер должна включать в себя экономию средств, повышение эффективности и снижение финансовых потерь от коррупционных действий.

6. Организационная культура и восприятие персонала

Административно-правовые методы направлены не только на сдерживание коррупции, но и на формирование эти-

ческой организационной культуры. Опросы сотрудников и оценка сложившейся в ФСИН культуры дают качественное представление об эффективности этих методов в формировании отношения и поведения.

7. Тематические исследования и лучшие практики

Опираясь на тематические исследования и передовой опыт, в данной оценке предпринята попытка выявить случаи, когда административно-правовые методы приносили ощутимые результаты. Изучение конкретных вмешательств и их результатов способствует более глубокому пониманию того, что работает в контексте ФСИН.

8. Сравнительный анализ

Сравнительный анализ с другими юрисдикциями и передовым международным опытом позволяет получить более широкое представление об эффективности административно-правовых методов ФСИН. Сравнительный анализ с глобальными антикоррупционными усилиями позволяет выявить области для совершенствования и инноваций.

Таким образом, оценка эффективности административно-правовых методов борьбы с коррупцией в ФСИН требует многоаспектного подхода, включающего количественные и качественные показатели. Исследователи и политики должны обобщить полученные результаты, чтобы обосновать будущие стратегии и усовершенствовать административно-правовую инструментарию в постоянном стремлении к созданию свободной от коррупции пенитенциарной системы.

РЕКОМЕНДАЦИИ

На основе проведенной оценки административно-правовых методов противодействия коррупции в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) в данном разделе предлагаются стратегические рекомендации и намечаются возможные на-

правления дальнейшей работы. Эти предложения направлены на оптимизацию эффективности существующих мер и адаптацию к изменяющимся вызовам в сфере противодействия коррупции.

1. Укрепление законодательной базы

Для укрепления административно-правового арсенала стратегическим императивом является совершенствование законодательной базы, регулирующей противодействие коррупции в ФСИН. Речь идет об уточнении и расширении положений, касающихся предупреждения коррупции, разграничения конфликта интересов и расширения прав информаторов.

2. Расширить защиту информаторов

Учитывая ключевую роль осведомителей в выявлении коррупции, дальнейшие усилия должны быть направлены на усиление защиты осведомителей. Это предполагает совершенствование механизмов обеспечения анонимности, создание структур поддержки заявителей, а также оперативное разрешение жалоб заявителей.

3. Непрерывное обучение и развитие потенциала

Для обеспечения информированности персонала о новых антикоррупционных мерах и передовой практике необходимо организовать непрерывное обучение и повышение квалификации. При этом особое внимание должно уделяться правовым и этическим аспектам антикоррупционной деятельности.

4. Использование технологий для повышения прозрачности

Использование технологий для повышения прозрачности по-прежнему имеет первостепенное значение. ФСИН должна продолжать инвестиции в системы электронных закупок, биометрического контроля и аналитики данных, чтобы минимизировать

возможности для коррупции и улучшить механизмы ее выявления.

5. Усиление внутреннего контроля

Для проактивного выявления признаков коррупции необходимо усилить механизмы внутреннего контроля и аудита. Регулярные и тщательные внутренние аудиты в сочетании с серьезными финансовыми проверками должны стать стандартной практикой.

6. Поощрение исследований и сотрудничества

ФСИН должна поощрять культуру исследований и научного сотрудничества, чтобы быть в курсе новых антикоррупционных стратегий и лучших мировых практик. Поощрение партнерства с академическими институтами и международными организациями может способствовать обмену знаниями.

7. Формирование культуры этики и добросовестности

Усилия по формированию культуры этики и добросовестности должны оставаться в центре внимания. Этические принципы должны стать неотъемлемой частью деятельности ФСИН благодаря постоянному общению, просвещению и образцовому руководству со стороны старших должностных лиц.

8. Усиление внешнего надзора

Важнейшее значение имеет поиск путей усиления внешнего надзора. Это может включать в себя сотрудничество с внешними антикоррупционными органами, судебной системой и организациями гражданского общества для усиления системы сдержек и противовесов.

9. Содействие повышению осведомленности общественности

Укреплению доверия и прозрачности способствуют информационные кампании, подчеркивающие приверженность ФСИН делу борьбы с коррупцией и обеспечения подотчетности. Эти кампании должны рас-

сказывать о последствиях коррупции и способах информирования.

10. Исследование инноваций

Важное значение имеет постоянное изучение инновационных административно-правовых методов. Изучение международных инноваций в области борьбы с коррупцией, таких как технология блокчейн для обеспечения прозрачности закупок или аудит на основе искусственного интеллекта, может стать основой для разработки будущих стратегий.

11. Сотрудничество с другими странами может способствовать активизации антикоррупционных усилий за счет обмена передовым опытом и ресурсами [10].

Установление контактов с международными организациями и странами с успешной антикоррупционной стратегией может стать ценным дополнением.

В заключение следует отметить, что борьба с коррупцией в ФСИН требует постоянной приверженности административно-правовым методам. Выполнение данных рекомендаций и реализация перспективных направлений позволят ФСИН продолжить путь к созданию пенитенциарной системы, свободной от коррупции, соответствующей принципам справедливости, честности и прозрачности, лежащим в основе правовой системы Российской Федерации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Борьба с коррупцией в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) Российской Федерации — это постоянный императив, тесно переплетенный с принципами законности, ответственности и справедливости. В данном исследовании предпринято комплексное изучение современных административно-правовых методов борьбы с коррупцией с акцентом на их применение в ФСИН. Благодаря тщательному анализу и эмпирическому исследованию удалось выявить важные аспекты эффективности

этих методов и их соответствия нормативно-правовой базе.

Административно-правовые методы, рассмотренные в данном исследовании, представляют собой многогранную стратегию, направленную на предупреждение, выявление и пресечение коррупционных проявлений в ФСИН. Эти методы, основанные на антикоррупционном законодательстве, нормативно-правовой базе, проверке персонала и мерах по повышению прозрачности, приносят ощутимый результат.

На конкретных примерах были продемонстрированы случаи, когда административно-правовые методы давали многообещающие результаты. Операция "Прозрачность" показала, что прозрачность бюджетной сферы способствует снижению числа коррупционных проявлений, а защита информаторов сыграла решающую роль в разоблачении коррупционных сетей. Кроме того, пересмотр программ проверки и обучения персонала способствовал формированию в организации культуры этики и подотчетности.

Однако стремление к созданию пенитенциарной системы, свободной от коррупции, не лишено трудностей и ограничений. Сопротивление изменениям, нехватка ресурсов и боязнь мести со стороны информаторов по-прежнему являются серьезными препятствиями. Дополнительную сложность придают субъективность оценки этического поведения и сложное взаимодействие культурных и институциональных факторов в ФСИН.

При оценке эффективности этих методов в данном исследовании использовался многомерный подход, включающий количественные и качественные показатели. Ключевыми показателями являются сокращение числа коррупционных инцидентов, увеличение числа сообщений о нарушениях и дисциплинарных взысканий в отношении коррумпированных сотрудников. Кроме того, внешние индексы прозрачности

и подотчетности, оценка экономического эффекта и изменения в организационной культуре способствовали более тонкой оценке.

В свете полученных результатов были сформулированы рекомендации по укреплению административно-правовых методов и определению направлений дальнейшей работы. Эти рекомендации подчеркивают важность совершенствования законодательства, расширения защиты информаторов, непрерывного обучения и технологических инноваций. Не менее важными являются формирование этической культуры и взаимодействие с внешними контрольными механизмами.

В стремлении к созданию ФСИН, свободной от коррупции, применение административно-правовых методов является основополагающей стратегией. Прислушиваясь

к этим рекомендациям и применяя новые подходы, ФСИН сможет еще больше соответствовать правовым нормам Российской Федерации и принципам справедливости, честности и прозрачности. Борьба с коррупцией в пенитенциарной системе остается динамичной задачей, требующей постоянной бдительности и инноваций.

Проведенное исследование внесло существенный вклад в обсуждение вопросов противодействия коррупции в ФСИН и подчеркнуло незаменимую роль административно-правовых методов как неотъемлемых компонентов целостной системы противодействия коррупции. Придерживаясь этих методов, ФСИН делает шаги на пути к созданию более справедливой, подотчетной и прозрачной пенитенциарной системы, созвучной основным ценностям, заложенным в правовом поле страны.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Дазмарова Т. Н. Коррупция среди сотрудников УИС: причины и административно-правовые методы предупреждения и противодействия / Т. Н. Дазмарова, А. В. Черная // Правовая культура в современном обществе: Сборник научных статей II Международной научно-практической конференции. Научное электронное текстовое издание, Могилев, 24 мая 2019 года / Редколлегия: И. А. Демидова [и др.]. — Могилев: Учреждение образования «Могилевский институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь», 2019. — С. 194–198. — EDN VJUVYE.
2. Ковалев О. Г. Пути совершенствования профилактики коррупционных правонарушений в уголовно-исполнительной системе на современном этапе / О. Г. Ковалев // Столыпинский вестник. — 2021. — Т. 3. — № 3.
3. Зарипов Р. Р. Правовые основы противодействия коррупции в уголовно-исполнительной системе / Р. Р. Зарипов // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2018. — № 2. — С. 27.
4. Базыкина И. С. Проблема коррупции в уголовно-исполнительной системе ФСИН России / И. С. Базыкина, А. С. Степанова // Применение в юриспруденции современных технологий: актуальные вопросы теории и практики: Материалы Международной научно-практической конференции, Красноярск, 21 мая 2021 года. — Красноярск: Красноярский государственный аграрный университет, 2021. — С. 11–16. — EDN HPGLLN.
5. Мещеряков Д. О. Факторы коррупции в УИС / Д. О. Мещеряков // Актуальные проблемы деятельности подразделений УИС: сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции, Воронеж, 28 мая 2015 года. — Воронеж: ООО "Издательство "Научная книга", 2015. — С. 560–562.
6. Красникова Е. В. Причины коррупционных преступлений сотрудников уголовно-исполнительной системы в сфере исполнения наказаний, связанных с лишением свободы // Коррупция: состояние противодействия и направления оптимизации борьбы. — М., 2015. — С. 206–213.

7. Князева О. В. Уголовно-правовые и иные меры противодействия коррупции в учреждениях и органах ФСИН России / О. В. Князева // Прокуратура Российской Федерации: вектор развития и роль в формировании демократического правового государства: сборник материалов Международной научно-практической конференции. В двух частях, Чебоксары, 29–30 октября 2021 года. Том Часть 1. — Чебоксары: Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова, 2021. — С. 300–304. — EDN XRECDN.
8. Противодействие коррупции в УИС: уголовно-правовой и криминологический аспекты / С. А. Боровиков, Н. В. Кузнецова, С. В. Смелова, Т. Н. Уторова. — Вологда: Вологодский институт права и экономики Ф, 2016. — 188 с. — ISBN 978-5-94991-358-1. — EDN XDVIYF.
9. Попов Н. А. Особенности представлений о коррупции у курсантов вузов ФСИН России / Н. А. Попов // Актуальные проблемы уголовно-исполнительной системы России в условиях реформирования: сборник материалов межвузовской научно-практической конференции адъюнктов, курсантов, студентов и слушателей, Вологда, 20 апреля 2018 года. — Вологда: Вологодский институт права и экономики Федеральной службы исполнения наказаний, 2019. — С. 126–129. — EDN KXQACB.
10. Дазмарова Т. Н. Коррупция среди сотрудников УИС: причины и административно-правовые методы предупреждения и противодействия / Т. Н. Дазмарова, А. В. Черная // Правовая культура в современном обществе: Сборник научных статей II Международной научно-практической конференции. Научное электронное текстовое издание, Могилев, 24 мая 2019 года / Редакция: И.А. Демидова [и др.]. — Могилев: Учреждение образования «Могилевский институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь», 2019. — С. 194–198. — EDN BJVUYE.
11. Князева О. В. Система противодействия коррупции в образовательных учреждениях ФСИН России / О. В. Князева, О. К. Хотькина // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. — 2019. — № 2. — С. 123–129. — EDN YTVGZQ.
12. Демчук Д. А. Природа коррупции во ФСИН и её проблемы / Д. А. Демчук, Е. А. Семенова, А. У. Иргашев // Научный альманах Центрального Черноземья. — 2022. — № 3–7. — С. 90–94. — EDN PYRTDR.
13. Каштанова Е. А. Коррупция: понятие, виды, детерминанты и формы проявления в УИС / Е. А. Каштанова // Право и государство: теория и практика. — 2023. — № 7(223). — С. 45–47. — DOI 10.47643/1815-1337_2023_7_45. — EDN ELDCKN.

REFERENCES

1. Dasmárova, T. N. Corruption among employees of the criminal justice system: causes and administrative and legal methods of prevention and counteraction / T. N. Dasmárova, A. V. Chernaya // Legal culture in modern society: Collection of scientific articles of the II International Scientific and Practical Conference. Scientific electronic text edition, Mogilev, May 24, 2019 / Editorial board: I. A. Demidova [et al.]. — Mogilev: Educational institution “Mogilev Institute of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Belarus”. 2019, pp. 194–198. EDN BJVUYE.
2. Kovalev O. G. Ways to improve the prevention of corruption offenses in the penal system at the present stage / O. G. Kovalev // Stolypin Bulletin. 2021, Vol. 3, No. 3.
3. Zaripov R. R. Legal bases of combating corruption in the penal enforcement system / R. R. Zaripov // Vedomosti of the penal enforcement system. 2018, No. 2, p. 27.
4. Bazykina I. S. The problem of corruption in the penal system of the Federal Penitentiary Service of Russia / I. S. Bazykina, A. S. Stepanova // Application of modern technologies in jurisprudence: Topical issues of theory and practice: Materials of the International Scientific and Practical Conference, Krasnoyarsk, May 21, 2021. — Krasnoyarsk: Krasnoyarsk State Agrarian University. 2021, pp. 11–16. EDN HPGLLH.
5. Meshcheryakov D. O. Factors of corruption in the criminal justice system / D. O. Meshcheryakov // Actual problems of the activities of the criminal justice units: collection of materials of the All-Russian Scientific and practical conference, Voronezh, May 28, 2015. — Voronezh: Scientific Book Publishing House, LLC. 2015, pp. 560–562.

6. *Krasnikova E. V.* The causes of corruption crimes of employees of the penal enforcement system in the field of execution of sentences related to imprisonment // *Corruption: the state of counteraction and directions for optimizing the fight.* M., 2015, pp. 206–213.
7. *Knyazeva O. V.* Criminal law and other anti-corruption measures in institutions and bodies of the Federal Penitentiary Service of Russia / O. V. Knyazeva // *Prosecutor's Office of the Russian Federation: vector of development and role in the formation of a democratic rule of law: collection of materials of the International scientific and practical Conference.* In two parts, Cheboksary, October 29-30, 2021. Volume Part 1. — Cheboksary: I. N. Ulyanov Chuvash State University. 2021, pp. 300–304. EDN XRECDN.
8. *Countering corruption in the criminal justice system: criminal law and criminological aspects / S. A. Borovikov, N. V. Kuznetsova, S. V. Smelova, T. N. Utorova.* Vologda: Vologda Institute of Law and Economics. 2016, 188 p., ISBN 978-5-94991-358-1. EDN XDVIYF.
9. *Popov N. A.* Features of ideas about corruption among cadets of universities of the Federal Penitentiary Service of Russia / N. A. Popov // *Actual problems of the penal enforcement system of Russia in the conditions of reform: a collection of materials of the interuniversity scientific and practical conference of adjuncts, cadets, students and listeners, Vologda, April 20, 2018.* — Vologda: Vologda Institute of Law and Economics of the Federal Penitentiary Service. 2019, pp. 126–129. EDN KXQACB.
10. *Dasmarova T. N.* Corruption among employees of the criminal justice system: causes and administrative and legal methods of prevention and counteraction / T. N. Dasmarova, A.V. Chernaya // *Legal culture in modern society: Collection of scientific articles of the II International Scientific and Practical Conference.* Scientific electronic text edition, Mogilev, May 24, 2019 / Editorial board: I. A. Demidova [et al.]. — Mogilev: Educational institution “Mogilev Institute of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Belarus”. 2019, pp. 194–198. EDN BJUVYE.
11. *Knyazeva O. V.* Anti-corruption system in educational institutions of the Federal Penitentiary Service of Russia / O. V. Knyazeva, O. K. Khotkina // *Proceedings of Tula State University. Economic and legal sciences.* 2019, No. 2, pp. 123–129. EDN YTVGZQ.
12. *Demchuk D. A.* The nature of corruption in the Federal Penitentiary Service and its problems / D. A. Demchuk, E. A. Semenova, A. U. Irgashev // *Scientific Almanac of the Central Chernozem region.* 2022, № 3: 7, PP. 90 :94. EDN PYRTDR.
13. *Kashtanova E. A.* Corruption: concept, types, determinants and forms of manifestation in the criminal justice system / E. A. Kashtanova // *Law and the State: theory and practice.* 2023, № 7(223), Pp. 45–47. — DOI 10.47643/1815-1337_2023_7_45. — EDN ELDCKN.

Статья поступила в редакцию 15.01.2024; одобрена после рецензирования 12.02.2024; принята к публикации 26.02.2024.

Автор прочитал и одобрил окончательный вариант рукописи.

The article was submitted 15.01.2024; approved after reviewing 12.02.2024; accepted for publication 26.02.2024.

The author read and approved the final version of the manuscript.